

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: O PROFISSIONAL CONTÁBIL COMO FERRAMENTA PRÁTICA NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 25/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12820176

Tatiana do Carmo Silva¹

Tereza Cristina da Castro Soares²

Orientadora: MSc. Ana Maria Ferreira Gomes

Resumo:

Considerando que as leis trabalhistas são normas e regulamentos que definem os direitos e deveres dos empregadores e empregados, com objetivo de proteger e estabelecer condições de trabalho digno, o presente estudo teve como propósito analisar o papel do Profissional Contábil como ferramenta prática na Legislação Trabalhista e como objetivos específicos: destacar a importância do profissional contábil perante a prática da Legislação Trabalhista; demonstrar aos colaboradores e empregadores os benefícios de respeitar as Leis Trabalhistas; avaliar como procede a intermediação do profissional contábil nas Relações Trabalhistas. A pesquisa foi realizada no município de Manicoré/AM, mais precisamente em escritórios de contabilidade no período de junho a julho

de 2024, juntamente com dois contadores e um técnico contábil dos referidos escritórios. Para alcançar os objetivos propostos, foi adotada uma abordagem que consiste em: quanto a natureza da pesquisa é básica e o seu objetivo é descritivo e de campo, quanto a abordagem é de ordem qualitativa e quantitativa. O instrumento de coleta de dados deu-se por meio de questionário, com questões utilizando parâmetros de análise dos conteúdos abordados, possibilitando assim, quantificar e qualificar as afirmativas propostas, sendo aplicados aos sujeitos da pesquisa, utilizando a análise de materiais e levantamento bibliográfico. Os resultados obtidos mostram que, o profissional contábil representa um instrumento primordial no exercício do setor pessoal, respeitando os direitos e deveres da legislação trabalhista, gerenciando em relação a possíveis conflitos e orientando tomadas de decisões, além de contribuir para o crescimento empresarial, proteger e garantir a força de trabalho na sociedade.

Palavras chave: Legislação Trabalhista; Profissional Contábil; Setor Pessoal.

Abstract

Considering that labor laws are rules and regulations that define the rights and duties of employers and employees, with the aim of protecting and establishing decent working conditions, the purpose of this study was to analyze the role of the Accounting Professional as a practical tool in Labor Legislation and as specific objectives: highlight the importance of the accounting professional in the practice of Labor Legislation; demonstrate to employees and employers the benefits of respecting Labor Laws; evaluate how the accounting professional mediates in Labor Relations. The research was carried out in the municipality of Manicoré/AM, more precisely in accounting offices from June to July 2024, together with two accountants and an accounting technician from those offices. To achieve the proposed objectives, an approach was adopted that consists of: when the nature of the research is basic and its objective is descriptive and field-based, when the approach is qualitative and

quantitative. The data collection instrument was through a questionnaire, with questions using analysis parameters of the content covered, thus making it possible to quantify and qualify the proposed statements, being applied to the research subjects, using material analysis and bibliographical survey. The results obtained show that the accounting professional represents a primary instrument in the exercise of the personal sector, respecting the rights and duties of labor legislation, managing possible conflicts and guiding decision-making, in addition to contributing to business growth, protecting and guarantee the workforce in society.

Keywords: Labor Legislation; Accounting Professional; Personal Sector.

INTRODUÇÃO

É evidente a importância da contabilidade para o desenvolvimento, gerenciamento e qualidade das organizações internas nas empresas, tendo em vista as mudanças nas leis trabalhistas e considerando a estruturação das empresas. As leis trabalhistas são um conjunto de normas e regulamentos, buscam estabelecer que os direitos e deveres das empresas e dos empregados sejam garantidos e com condições de trabalho justo. Tem o objetivo de criar relações de trabalho mais seguras, éticas e equilibrada, dando ao colaborador, direito a um salário digno, acesso à benefícios e proteção social.

Diante do contexto abordado, a pesquisa tem como problemática: como o profissional contábil poderá aplicar as ferramentas práticas da Legislação Trabalhista no município de Manicoré/AM? Em resposta ao problema, esperamos que o profissional contábil auxilie na prática da legislação trabalhista ao garantir que as empresas estejam em conformidade com as leis trabalhistas, evitando assim, possíveis penalidades e processos trabalhistas.

O objetivo principal deste artigo é analisar o papel do Profissional Contábil como ferramenta de auxílio prático na Legislação Trabalhista nos

escritórios contábeis em Manicoré/AM, em termos específicos e com intuito de facilitar a obtenção das respostas deste objetivo, pretende: destacar a importância do profissional contábil perante a prática da Legislação Trabalhista; demonstrar aos colaboradores e empregadores os benefícios de respeitar as Leis Trabalhistas; avaliar como procede a intermediação do profissional contábil nas Relações Trabalhistas.

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de encontrarmos inúmeros acordos informais na sociedade, ou seja, a falta de informação sobre as leis de trabalho por parte do empregador, quanto do empregado geram processos trabalhistas. É necessário que os empregadores estejam informados sobre as reformas trabalhistas, os benefícios de simplificar processos, trazer segurança jurídica e, com isso, contribuir para o aumento de produtividade no trabalho e renda para o trabalhador.

A fundamentação teórica está embasada em bibliografias e sites que abordam a temática e sua importância para área contábil. Os procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, o universo da pesquisa são os escritórios de contabilidade e a amostra os próprios contadores deste município, tendo como instrumento de pesquisa um questionário de estudo.

A partir dos resultados apresentados e através da análise do questionário, destacamos a importância que têm o profissional contábil em Manicoré, principalmente, por haver poucos profissionais atuando na área trabalhista, mas para isso é necessário a constante busca por informações e manter-se atualizado quanto as mudanças nas leis trabalhistas, pois o profissional contábil, deve acompanhar todas as alterações, devido ter o papel de sanar dúvidas e assessorar os empresário.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. Legislação Trabalhista

O desenvolvimento das leis trabalhistas no Brasil é uma narrativa que se estende ao longo de várias décadas. Entende-se por legislação trabalhista o conjunto de normas que abrangem as relações individuais e coletivas de trabalho, e estão estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela Constituição Federal e por outras leis relacionadas a justiça do trabalho, de acordo com o Decreto Lei nº 5.452/43.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.

Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.

Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.

Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República.

Na legislação trabalhista são estabelecidos os direitos e deveres de empregados e empregadores como, por exemplo, a jornada de trabalho, remuneração, férias, aviso prévio, licenças, rescisão de contrato de trabalho, normas de segurança do trabalho e demais regras que são fundamentais para as relações de trabalho. No Brasil, a legislação evoluíram consideravelmente ao longo dos anos, passando de um

contexto de pouca regulamentação para um sistema mais abrangente de proteção dos direitos dos trabalhadores.

No Estado do Amazonas, as legislações trabalhistas são regidas pelas leis federais brasileiras que estabelecem os direitos e as obrigações dos trabalhadores e empregadores em todo o país. É importante que trabalhadores e empregadores no Estado do Amazonas estejam cientes das leis trabalhistas e regulamentos específicos que se aplicam às suas atividades, não diferem substancialmente das que são aplicadas em outros estados brasileiros. No entanto, é importante ter em mente que, além das leis federais, existem convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos e regulamentações específicas que podem ser aplicadas em níveis estaduais e municipais.

As relações de trabalho estão diretamente ligadas à globalização, economia, mercado nacional e internacional, com isso, vem transformando o quadro econômico, social e político no mundo. É possível encontrar empresas que se fazem presente neste contexto, que dispõem de oportunidades de desenvolvimento econômico-financeiro, gerando assim, emprego e renda à população.

Diante da necessidade de impulsionar o mercado de trabalho, se fez necessário a modernização da legislação trabalhista, a fim de dar amparo legal à realidade atual de trabalho. Diante desta necessidade e após discursões sobre as relações de emprego, foi sancionada a Lei nº 13.467/17.

LEI N° 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e as Leis n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.

Diante do cenário de mudanças nas relações trabalhistas, o profissional contábil é um dos mais qualificados para prestar esclarecimentos e auxiliar as empresas nas alterações compreendidos na nova legislação trabalhista, que passou a vigorar em 2017.

1.2. Profissional Contábil

O surgimento das práticas contábeis remonta aos primeiros momentos da humanidade e vem se aperfeiçoando desde então. Em 1494, o Frei Luca Pacioli lançou o Tratado da Contabilidade por Partidas Dobradas, tornando-se então, o pai da Contabilidade. Sua obra é considerada um marco no desenvolvimento científico da Contabilidade.

A contabilidade está associada a necessidade de registros e controle no comércio. Para Ribeiro (2021, pág. 14), “a contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da empresa”. Com isso, a contabilidade chega ao Brasil através da Família Real e está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento econômico, político e social do país.

Ao longo dos anos, a contabilidade evoluiu significativamente, tornando-se uma disciplina essencial para a gestão financeira, a transparência empresarial e o funcionamento eficaz dos negócios e das instituições públicas no Brasil.

Dentre as constantes mudanças, inovações tecnológicas e reforma trabalhista, os profissionais contábeis buscam formas de estarem sempre atualizados e informados, para assim, atuarem de forma eficiente diante dos empregadores e empregados, como consta no Livro de Bolso do Profissional da Contabilidade (2022, pág. 17).

“A profissão contábil possui um grande diferencial perante outras carreiras: oferece um grande leque de possibilidades de atuação. Onde há uma empresa, seja de qualquer porte, há a necessidade de um Profissional da Contabilidade. Com todos os seus conhecimentos técnicos, o profissional contábil é indispensável para conhecer e entender melhor as contas de uma empresa, e é peça fundamental para a tomada de decisões. ”

Além disso, o mercado exige, perante a necessidade, que os profissionais estejam bem preparados, capacitados e atualizados, pois assim, serão capazes de tomar decisões corretas frente às empresas com relação as rotinas trabalhistas, percebendo assim, sua total importância.

1.3. Setor Pessoal

O setor pessoal está vinculado ao departamento de recursos humanos onde é realizada a administração do cadastro e da folha de pagamento do pessoal. Tem como competência as seguintes atividades: admissão, atualização cadastral, desligamentos, concessão de licenças, de afastamentos, de férias e outros, cuidam exclusivamente da parte burocrática e por fazer cumprir a legislação trabalhista.

O profissional contábil, é o responsável por fazer cumprir as tarefas deste departamento, tendo este que saber o conceito de empregador e empregado, vínculo empregatício, salário e remuneração para cálculos de folhas de pagamentos, férias, 13º salário, rescisão de contrato, jornada de trabalho e, estar sempre atualizado na área de legislação trabalhista e previdenciária, tornando-se assim uma fonte de economia para empresa evitando problemas com processos trabalhistas e fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Este departamento geralmente se divide em: setor de admissão, compensação e desligamento, porém, essa divisão pode variar de acordo com o tamanho da empresa, ou seja, empresas de pequeno porte terceirizam as tarefas do setor pessoal para escritórios de contabilidade.

Diante do exposto, faz-se necessário que os empregadores estejam informados sobre as reformas trabalhistas, para melhor respeitá-las, bem como, cumprir com os deveres perante seus colaboradores e sociedade. É imprescindível a relação entre o profissional contábil e o setor pessoal das empresas, tendo em vista que a classe contábil precisa estar apta a exercer suas funções com excelência no processo de tomada de decisão, além de traçar estratégias a respeito das relações trabalhistas.

2. METODOLOGIA

Segundo Almeida (2021, pág. 9), “a metodologia é a aplicação de métodos e procedimentos que auxiliarão na observação, na aplicação, na coleta de dados, para que se chegue a um resultado, e/ou a comprovação, podendo ser utilizada em diversas categorias da sociedade”.

2.1. Classificação da Pesquisa

Apresentam-se a partir de agora os procedimentos metodológicos da pesquisa. Quanto a natureza, trata-se de pesquisa básica. Segundo Gil (2010, pág. 26), “a pesquisa básica reúne estudos que tem como propósito preencher uma lacuna no conhecimento”. E no que tange ao objetivo, trata-se de pesquisa descritiva. Quanto a abordagem, a pesquisa deram-se de natureza qualitativa e quantitativa; no que se refere aos procedimentos técnicos, foi aplicado questionário, de caráter bibliográfico e documental.

2.2. Definição do Universo e Seleção da Amostra

Inicialmente, elegemos os escritórios contábeis como universo da pesquisa realizada no município de Manicoré/AM. A amostra será “não

probabilística” por julgamento. De acordo com Vergara (2005), “a amostra é uma parte do universo (população) escolhida segundo algum critério de representatividade”. O universo desta pesquisa está intrinsecamente ligado aos escritórios contábeis, enquanto que em sua amostra, destacamos duas contadoras e um técnico contábil dos respectivos escritórios.

2.3. Instrumento de Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários elaborado com 10 perguntas, referentes a área de conhecimento pesquisada, formação e perfil dos sujeitos da pesquisa.

Utilizamos tópicos que nos permitiram observar e analisar a percepção dos profissionais contábeis sobre o que é vivenciado nas rotinas dos escritórios. Para Lakatos e Marconi (2019, pág. 180), “a coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta dos dados previstos”.

2.4. Tratamento e Análise dos Dados

No que tange a análise e interpretação dos dados, Gil (2010, pág. 27) destaca que “a análise e a interpretação de dados na pesquisa documental tendem a variar conforme a natureza dos documentos utilizados”. A presente pesquisa utilizou de métodos estatístico descritivo, que analisou e descreveu os dados observados.

2.5. Etapa da Pesquisa

Primeiramente identificamos o que já foi publicado sobre o tema Legislação Trabalhista, para tanto pesquisamos em profundidade as subseções: 1.1 Legislação Trabalhista 1.2 Profissional Contábil e 1.3 Setor Pessoal.

Por fim, coletamos, tratamos e analisamos os dados, de acordo com os procedimentos metodológicos utilizados no questionário, pesquisa documental e bibliográfica, por meios de livros, teses e artigos, a fim de operacionalizar os objetivos específicos.

3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Neste tópico, são apresentados os resultados alcançados por meio das análises dos questionários respondidos por três profissionais, sendo duas contadoras e um técnico contábil dos respectivos escritórios de contabilidade do município de Manicoré/AM.

Ao que se refere as características e formações dos entrevistados, as respostas foram estruturadas em quadros, expondo as discursões de forma precisa e objetiva, para melhor entendimento do papel do profissional contábil como ferramenta prática da legislação trabalhista em Manicoré/AM.

Quadro 1: Características e Formações dos Profissionais.

ENTREVISTADOS	RESPOSTAS
A	Pontual, procuro sempre está antecipadas nas situações, ajo de acordo com a lei, não burlo sistema. Possuo formação em Letras Língua Portuguesa e bacharel em Ciências Contábeis com CRC ativo, pós-graduação em auditoria e perícia contábil e perita judicial. O escritório do qual faço parte, está a mais de 40 anos prestando serviços em Manicoré e possui filial em Manaus e Roraima.

B	Bacharel em Ciências Econômicas, Bacharel em Ciências Contábeis com CRC ativo e fazendo pós-graduação atualmente. Atuo na área contábil a mais de 10 anos.
C	Técnico em Contabilidade, atuo na área de simples nacional e assessoria a mais de 10 anos.

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Observam-se que os profissionais contábeis demonstraram grande interesse nas questões elaboradas e responderam de forma eficiente, descrevendo seus principais aspectos profissionais como: pós graduação e CRC ativo, além de possuírem escritórios próprios atuando a mais de 10 anos. Através dessas características, é possível destacar a importância do profissional contábil experiente diante da prática trabalhista, pois, para alguns a legislação trabalhista é considerada um tabu e assim, contribuem de forma significativa com o município, uma vez que prestam serviços diretos aos empresários e sociedade em geral.

Quadro 2: Qual o papel e avaliação atribuída ao profissional contábil como ferramenta de auxílio prático na Legislação Trabalhista?

ENTREVISTADOS	RESPOSTAS
A	O bom contador obedece a todas as obrigações que a empresa deve assumir com seus funcionários e executará as obrigações de acordo com a lei. Na questão intermediação, o desempenho é bom, pois, poucas vezes foram necessários.

B	Auxiliar os empresários nas tomadas de decisões sobre os direitos trabalhistas, de forma que nenhuma das partes sejam prejudicadas. Por mais que alguns setores sejam separados, o profissional contábil é quem possui todo o conhecimento na área, sendo essencial no dia a dia das empresas. Em relação a intermediação, é bom, realizado somente quando necessário.
C	Auxiliar os empresários, em relação a legislação trabalhista (direitos e deveres), pois a omissão de informações de funcionários, pode prejudicar as gerências. A intermediação é boa. O profissional contábil está em constante atualização em relação as mudanças nas leis.

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

A legislação trabalhista é um eixo essencial para o desenvolvimento, pois rege relações entre empregado e empregador, e essa área deveria estar inserida dentro das próprias empresas, mas devido à falta de capacitação necessária para atuação, acabam terceirizando esse serviço com os escritórios contábeis. Diante disso, o profissional contábil traz em seu arcabouço as especialidades correspondentes ao ramo e de acordo com as pesquisas realizadas, esse profissional é a ferramenta que possibilita a redução de conflitos trabalhistas, estando atento as atividades obrigatórias, atendendo ao direito e intermediando quando necessário.

Gráfico 1: De 0 a 10, que nota você daria para o profissional contábil como ferramenta prática, junto a Legislação Trabalhista no município de Manicoré?

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

Em relação a assertiva número 3, todos os entrevistados foram unânimes em afirmar a nota 10, em virtude do profissional contábil está sempre auxiliando o empregador nas questões trabalhistas, evitando a exploração de funcionários e preservando o empregador quanto a processos futuros. Desta forma, mostra o grau de experiência dos profissionais contábeis na área de atuação, contribuindo de forma significativa com as tomadas de decisões. A motivação e o reconhecimento são pontos primordiais no desenvolvimento empresarial e nas relações trabalhistas.

Quadro 3: Os principais benefícios da Legislação Trabalhista que você conhece?

ENTREVISTADOS	RESPOSTAS
A	Desde férias à 13º salário, licenças maternidade e paternidade, jornada de trabalho

	regulamentada e direitos trabalhistas.
B	Direitos a férias, 13º salário, FGTS e INSS. Benefícios para os empregados terem seus direitos a receber em caso de desligamento e para as empresas estarem resguardadas de eventuais conflitos trabalhistas.
C	Férias, FGTS, licenças, 13º salário, INSS, entre outros e está atualizado em relação a reforma trabalhista.

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Sabendo dos vários direitos que o empregado possui e deveres que o empresário deve seguir, os profissionais entrevistados mostram domínios em relação as atribuições profissionais, destacando alguns benefícios das leis trabalhistas que sofreram alteração. Mediante estes benefícios, deve-se exercer os processos burocráticos em relação a reforma trabalhista, que veio para adequar as regras às realidades enfrentadas pelos profissionais contábeis, empregadores e empregados.

Quadro 4: Quais as ferramentas utilizadas em seu escritório para o processamento de informações e como você conceituaria o setor pessoal?

ENTREVISTADOS	RESPOSTAS
A	Dispomos de pessoal qualificado, sistema pago que sintetiza informações, busca constante de informações, internet de qualidade. O setor pessoal tem um

	ótimo conceito, diante dos vários anos em atuação.
B	Sistema contábil – folha de pagamento/e-social; Profissionais dedicados – fechamentos; conceito como Bom o setor pessoal.
C	Utilizo programas contábeis que dispõe de folha de pagamento, Esocial, FGTS que apresenta todas as informações detalhadas. Faço trabalho terceirizado com outro escritório, onde tem uma pessoa específica para realizar alguns serviços do setor pessoal. Conceito ótimo, com funcionário qualificado.

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Em relação as ferramentas, os profissionais contábeis deixam claro, o quanto a tecnologia ajuda nas atividades diárias desenvolvidas nos escritórios, com eficiência e evitando possíveis erros, principalmente em relação setor pessoal, o qual utilizam o E-social, que permite realizar cadastros de funcionários, folha de pagamento, entre outras responsabilidades. Reconhecemos neste tópico, a importância da terceirização, no departamento de setor pessoal, pois assim, o profissional contábil poderá oferecer serviços exclusivos aos empresários, possibilidade de alcançar melhores resultados concentrando esforços na área em questão, aperfeiçoando as estratégias, aumentar o campo de visão para novas oportunidades e prestar suporte em caso de dúvidas em situações trabalhistas.

Quadro 5: Quais as maiores dificuldades encontradas mediante o setor pessoal?

ENTREVISTADOS	RESPOSTAS
A	Funcionários que não querem a assinatura na carteira de trabalho para não perderem benefícios do governo.
B	Empresários e funcionários que não fornecem as informações e documentações em tempo hábil.
C	A omissão de informações na contratação de funcionários, falta de profissionais contábeis para atuar na área trabalhista, além de ter que ensinar os novos colaboradores, pois os mesmos não possuem a prática do dia a dia.

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

Nesta questão foi possível esclarecer, que por mais que o empresário seja o contratante dos serviços contábeis, o contador deve manter a ética e buscar o equilíbrio nas relações profissionais, mediante os direitos dos funcionários, auxiliando o empresário, indicando qual a melhor decisão. Atualmente, as informações estão dispostas nas mídias sociais, com isso, os empregados estão cada vez mais cientes de seus direitos e o profissional a quem deve procurar em caso de irregularidades.

Em relação aos funcionários que possuem benefícios do governo, como bolsa família e seguro defeso, é possível presenciar os acordos informais, que geram conflitos trabalhistas.

Quadro 6: Quantos colaboradores atuam no escritório e quais os setores existentes?

ENTREVISTADOS	RESPOSTAS
A	Uma contadora; três assistentes administrativos e um gerente geral. Os setores são: fiscal, RH, DP, tributário e financeiro.
B	Três contadores, onde dois atuam em outra filial; dois auxiliares fiscais; um auxiliar de recursos humanos e um estagiário.
C	Um técnico contábil, em parceria uma contadora e um auxiliar de setor pessoal.

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

É importante a organização interna dentro dos escritórios contábeis, tendo em vista que pessoas capacitadas e eficientes elevam o desenvolvimento empresarial e profissional. O desenvolvimento da contabilidade vem gerando crescimento e reconhecimento acerca das contribuições no direito do trabalho, pois busca minimizar as desigualdades entre o empregador e colaborador. Com a equipe atualizada e disposta a assessorar os empresários, os escritórios contábeis tendem a ter maior credibilidade, e conseqüentemente, o reconhecimento perante a sociedade.

Gráfico 2: Qual sua percepção em termos percentuais após ser contratado para trabalhar em escritório contábil na área de Legislação Trabalhista?

() 25% () 50% () 75% () 100%

Fonte: Dados da Pesquisa (2024)

Em relação a assertiva 9, a entrevistada A respondeu que entendia 75% em relação a área trabalhista, pois adquiriu experiência através de trabalhar em escritório contábil antes de se tornar contadora e possuir seu próprio escritório, que está a anos em atuação em Manicoré. A entrevistada B respondeu que entendia cerca de 25%, pois não possuía experiência na área trabalhista, mas entendia de alguns direitos do trabalhador e o entrevistado C respondeu que sua percepção era em torno de 50% pois, já conhecia as leis trabalhistas em vigor além de possuir experiência em outras áreas contábeis. **CONCLUSÃO E**

RECOMENDAÇÕES

A partir dos resultados apresentados, identificamos que o Profissional Contábil tornase imprescindível dentro de qualquer organização, pois sua função é fornecer informações referente aos direitos e deveres do empregador e do empregado, auxiliando os mesmos para a tomada de decisões. Por meio desta pesquisa, foi possível perceber a necessidade de profissionais contábeis capacitados na área trabalhista em relação a grande quantidade de empresas existentes em Manicoré.

É notório que o profissional contábil representa a ferramenta apta para o desenvolvimento empresarial, pois orienta um relacionamento de qualidade entre as partes interessadas nas questões trabalhistas, possui também, grande representatividade na prática da profissão contábil identificando possíveis riscos dentro das empresas.

Diante do exposto recomendamos que esses profissionais contábeis invistam em programas de automação contábil, através de software e recursos tecnológicos que possam auxiliar, agilizar e garantir o atendimento eficaz no dia a dia; recomendamos também, investir em educação continuada a todos os profissionais contábeis deste município para que estejam sempre atualizados com as constantes mudanças nas leis e regulamentos contábeis com a finalidade de melhor orientar seus clientes em relação aos direitos, deveres e tomadas de decisões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Ítalo D'Artagnan. **Metodologia do trabalho científico**. [recurso eletrônico] / Ítalo D'Artagnan Almeida. – Recife : Ed. UFPE, 2021.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO. **Livro de Bolso do Profissional da Contabilidade** / Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CRCRJ, 2022. 120p. Publicação on-line.

https://www.crc.org.br/_Boletim_semanal/00_pages/2020/06/livro_de_bolso_digital.pdf Acesso em 28 de setembro de 2023.

CONTRIBUIÇÃO CRÍTICA À REFORMA TRABALHISTA / organizadores: Marilane Oliveira Teixeira... [et al.]. – Campinas, SP : UNICAMP/IE/CESIT, 2017. 328p.

GIL, Antônio Carlos, 1946 – **Como elaborar projetos de pesquisa** / Antônio Carlos Gil. – 5. ed. – São Paulo : Atlas, 2010.

JORNAL CONTÁBIL. **A importância do profissional contábil**.

<https://www.jornalcontabil.com.br/a-importancia-do-profissional-contabil-para-ofuncionamento-dasempresas-brasileiras/> Acesso em 21 de setembro de 2023.

LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. – [3. Reimpr.] – São Paulo : Atlas, 2019.

PLANALTO. **Decreto-Lei nº 5.452.**

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del5452.htm Acesso em: 21 de setembro de 2023.

____. **LEI 13.467/17.**

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/lei/l13467.htm

Acesso em: 20 de setembro de 2023.

PORTAL DE CONTABILIDADE. **A História da Contabilidade.**

<https://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/historia.htm> Acesso em: 28 de setembro de 2023.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABNT. **Referências bibliográficas e a importância das normas ABNT em sua pesquisa.**

<https://blog.mettzer.com/referencias-bibliograficasnormas-abnt/> Acesso em: 10 de outubro de 2023.

RIBEIRO, Osni Moura. **Contabilidade Básica Fácil.** 23^a ed. Revisada e Atualizada. Editora Saraiva.

ROVER, Ardinete. **Normas da ABNT: orientações para a produção científica** / Ardinete Rover, Regina Oneda Mello. – Joaçaba: Editora Uniesc, 2020.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração** / Sylvia Constant Vergara. – 6. ed. – São Paulo : Atlas, 2005.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA

ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS SOCIAIS – ESO

**CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS MEDIADO POR TECNOLOGIA
QUESTIONÁRIO**

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o papel do profissional contábil como ferramenta de auxílio prático na Legislação Trabalhista no município de Manicoré/AM. Diante das constantes mudanças, inovações tecnológicas e reforma trabalhista os profissionais contábeis buscam formas de estarem sempre informados e atualizados, para atuarem de forma eficiente frente os empregadores e colaboradores. Dito posto, enfatizamos que este instrumento de pesquisa, prima por sigilo, absoluto, de sua identidade.

1. Qual o papel do profissional contábil como ferramenta de auxílio prático na Legislação Trabalhista?

2. Quais suas características e formações como profissional contábil?

3. De 0 a 10, que nota você daria para o profissional contábil como ferramenta prática, junto a Legislação Trabalhista no município de Manicoré?

4. Como você avalia a intermediação do profissional contábil nas relações trabalhistas?

() ótimo () bom () regular () ruim () péssimo () N/A

5. Quais os principais benefícios da Legislação Trabalhista que você conhece?

6. Quais as ferramentas utilizadas em seu escritório para o processamento de informações do setor pessoal?

7. Como você conceituaria o Setor de Recursos Humanos na empresa que você trabalha no município de Manicoré?

() ótimo () bom () ruim () péssimo

8. Quais as maiores dificuldades encontradas mediante o setor pessoal?

9. Qual sua percepção em termos percentuais após ser contratado para trabalhar em escritório contábil na área de Legislação Trabalhista?

() 25% () 50% () 75% () 100%

10. Quantos colaboradores atuam

¹anatati333@hotmail.com.br

²cris.tereza92@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:
Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!